

ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473925>

Нигора Алламуротова Кароматовна

Сурхандарё вилояти

Ангор тумани 44-сонли умум таълим мактаби

она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич

Фаргона Давлат университети

Ҳарбий таълим факултети

1 босқич талабаси

Аннотация: *Ушбу мақолада Ҳарбий Ватанпарварлик туйғуси тўғрисида , Ватанни севиш, Ватанни асрамоқ, Ватанга садоқат билан ҳизмат қилмоқ, Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, Ёшларни Ҳарбий ҳизматга таёрлаш, Ўзбекистон жанчиларини техникаларини кучайтириш, Ватанга ҳурмат.*

Калит сўзлар: *Жамиятни ривожлантириш, Ватанпарварлик, Ишонч, Ҳарбий хизмат га қизиқиш туйғуси*

Жамият ривожлангани сари катта аҳамият касб этадиган маънавий кадрлардан бири - ватанпарварлик туйғусидир. Ватанпарварлик она-юртнинг, халқнинг тарихи ва тақдирга чуқур ҳурмат билан қарайдиган, Ватан манфаатлари йўлида фидоийлик намуналарини кўрсатишга қодир бўлган шахсларга хос фазилат. Ватанга, халқга бўлган ҳурмат, муҳаббат, ишонч туйғуси муайян умумий манфаатлар, мақсадлар асосида шаклланиб, кишиларнинг қалбидан чуқур ўрин олади, фаолиятига таъсир этади.

Ватанпарварлик—бу Ватанга муҳаббатдир. Муҳаббатсиз юракка эса, Ватан сизмайди. Ватан дарди, Ватан муҳаббати билан яшаган юракгина инсониятни севади, инсоният учун кўйинади. Ватанпарварлик—бу Ватан озодлиги, ота-она, эл-юрт, жигаргўшалар тинчлигини сақлаш, ҳимоя қилиш учун жисмоний ва маънавий тайёр бўлиш, ҳарбий ватанпарварлик сир-асрорлари билан пухта қуролланиш, бу ирода муайян билимга эга бўлишдир.

Ватанпарварлик—бу ҳар қандай душмандан ўз юртини ҳимоя этиш, миллат, халқ, Ватан озодлиги, эл-юрт тинчлиги йўлида керак бўлса жонини ҳам фидо этишдир. Ватанпарварлик эса жумлаи жаҳондаги барча халқларнинг донишманд ва солиҳ фарзандларига хос тўйғудир. Маълумки, ҳар бир давр ва авлод ҳаётда ўзига хос маънавий мерос яратади. Маънавий мерос қандай бўлса, давр ва авлодлар ҳам шундай бўлади. Маънавий мерос муаллифи халқ оммаси ҳисобланади.

Мустақиллик туфайли халқимиз ўз тарихини ва ҳаёт меросини янгидан тикламоқда. Ҳаётимизнинг ҳар бир даври қайтадан кўриб чиқилмоқда, жадиличлик ҳаракатининг асл маъноси очиб берилмоқда. Чўлпон, Фитрат, Боту, Усмон Носир, Абдулла Қодирий ва бошқаларнинг ғоялари халқимизга етказилмоқда. Дарҳақиқат, халқимиз азал-азалдан инсоний фазилатларга бой бўлган. Ватанпарварлик тарбияси мустақил Ўзбекистон олдида турган зарур вазифалардан биридир. Чунки собиқ шўро тузими пайтида бу ҳақда ўйлаш ҳам, амалда бажариш ҳам мумкин эмас эди. Ўз келажагини яратаётган Ўзбекистон ўз ватанпарварларини, ўз ҳимоячиларинг тарбиялаб етиштириш, ўз ҳудудларининг дахлсизлигини таъминлаши лозим. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда турли воситалардан фойдаланиш лозим. Айниқса, халқимизнинг тарихи, босиб ўтган йўли, ундаги тарихий воқеалар намуна бўла олади.

Ватанпарварлик тарбияси асосий мақсадлари:

- ёшларда ўз халқига садоқат, Ватан тарихига ва анъаналарига чуқур ҳурматда бўлишни шакллантириш;

- ёшларни қонунлар, Президент фармонлари, Олий Мажлис ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорларини сўзсиз бажаришга тайёрлик руҳида тарбиялаш;

- Ўзбекистон халқлари жанговар анъаналарини тарғибот қилиш, ёшларда ҳарбий хизматга ва армияга муҳаббат, юксак маънавий- жанговар хислатлар, ҳарбий қасамёд ва ҳарбий низомларни бажаришда шахсий жавобгарлик ҳамда жасурлик, интизомлилик, зукколик, ўз Ватани ҳимоясига даимо тайёр бўлишни тарбиялаш.

Ватанпарварлик тарбиясининг асосий мазмуни:

- ўз Ватанини ҳимоя қилишда Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг Конституцион бурчини тушунтириш;

- Республика мудофаасини келгусида кучайтириш масалалари бўйича ҳукумат қарорлари билан танишиш;

- Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари билан ҳал қилинадиган масалаларни, уларнинг вазифаси ва хусусиятлари тушунтириш;

- Ўзбекистон Республикаси "Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғриси"ги, ҳарбий Қасамёд ва Умумҳарбий Низом талабларини ўрганиш ва ўзлаштириш;

- ёшларни ҳарбий хизматга тайёрлашда мақсад ва вазифаларини тушунтириш;

- ҳарбий, ҳарбий-техник билимлар ўрганишда амалий кўникмаларни ҳосил қилиш ва ёш аскарни тайёрлаш доирасида эгаллаш;

- ўтган ота - боболаримиз жанговар анъана удумларини тарғибот қилиш.

Таълим муассасаларида офицер-мураббийлар келажак Ватан ҳимоячисининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади, чунки ёшларни Ватан ҳимоясига тайёрлаш, ҳар тарафлама фаол амалий таъсир кўрсатиши ва бу тайёрликни ўсмир ҳаётининг энг муҳим томони сифатида англаб тушунишига ёрдам бериши керак.

Ватан ҳимоячисининг матонатли ва жасур бўлиб шаклланишида таълим жараёни албатта муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Ўқувчиларни нафақат ҳарбий билимлар, балки биринчи қаторда армия, ҳарбий қурилиш, уруш ва тинчлик муаммоларига бевосита муносабатда бўладиган мезонлар билан таништиришдир.

Ватан сўзи асли арабча бўлиб, одамнинг ота-боболари яшаб ўтган, ўзи ҳам яшаётган мамлакатни ифодалайди. Ватанга хиёнат қилиш, ўз манфаатини Ватан манфаатига қарма-қарши қўйиш-сотқинликдир. Ватан-инсон туғилган муқаддас замин, бу замин унинг қалбида абадий қолади ва ҳеч қачон унитилмайди. Ватан тушунчаси ва унга бўлган муҳаббат она сути, она бағри, она алласи билан бола юрагига жо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Defense Doctrine of the Republic of Uzbekistan, T, 2018
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On Defense", T, 2017
3. "About the general military duty and military service" of the Republic of Uzbekistan
4. The Concept of educating the youth in the spirit of patriotism of the Republic of Uzbekistan, T, 2018.
- 5 Regulations of the Republic of Uzbekistan on pre-conscription training, T, 2018,
6. Regulations of military-sports games "Shunkorlar". 1999y.
7. A.I.Ibragimov. X.X.Sultonov "Sense of homeland" T. 1996 y.
8. "Protection of the homeland is a sacred duty" Military Publishing House, 2000
9. "Vatanparvar" newspaper of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan
10. "Journal of the Armed Forces of Uzbekistan" of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan T

